

II CONVENCION INTERNACIONAL CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
DE LA UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ

XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

Contribución cubana para aminorar la brecha digital desde la enseñanza de la Matemática

M. Sc. Alexia Esther Nardín Anarela¹, M. Sc. Leydis Siam Varona², M. Sc. María Isabel Salgado Docampo³, Lic. Izachy Marcell Nápoles⁴

¹ Universidad de Camagüey, Cuba, alexia.nardin@reduc.edu.cu

² MINED de Camagüey, Cuba, leydis.varona@reduc.edu.cu

³ Universidad de Camagüey, Cuba, maria.salgado@reduc.edu.cu

⁴MINED de Sierra de Cubitas, Camagüey, Cuba, imarcel@sc.cm.rimed.cu

V. Simposio: Las TIC en la pandemia COVID-19

Coordinadora: Dr. C. María de los Ángeles Legaña Ferrá

RESUMEN

El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, en dependencia de diversos parámetros ha creado una brecha digital asociada a las posibilidades de conexión a internet, la formación de los usuarios para su aprovechamiento y la calidad del mismo. Algunos autores la asocian a diferencias de clase social, género, raza, formación, zona geográfica, edad. Es un mito ya creado que si las personas tienen un buen acceso a internet es suficiente para disminuir la brecha digital. En el presente trabajo, de acuerdo con abogar por disminuir la brecha mental y con una metodología fundamentada en el paradigma sociocultural, se ha realizado una revisión bibliográfica dirigida a tener aspectos teóricos sobre las TIC y particularidades inclusivas de la educación en Cuba, con el objetivo de conformar un conjunto de medidas para que disminuya la brecha digital desde esta perspectiva en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática. Este resultado se basa en aportes de otros autores, propuestas del sistema educativo cubano y las ideas propias. Se enumeran algunas dificultades relacionadas con la tendencia a limitarse a consumir información en lugar de producir o crear a partir de la misma y se explican términos asociados a la elaboración y utilización de Objetos Virtuales de Aprendizaje OVA, las características de los mismos para que puedan incidir en la disminución de la brecha digital y eleven la creatividad. Se concluye la importancia de este análisis con el propósito de continuar fomentando la enseñanza virtual en tiempos de covid.

Palabras claves: brecha digital, inclusión educativa, aprendizaje virtual, TIC.